

The Role of Trigonometry to understand Physics Problems

Ο Ρόλος της Τριγωνομετρίας στην κατανόηση Προβλημάτων Φυσικής

Δρούγα Β. Ιφιγένεια¹

¹Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών

Δρούγας Αγ. Βασίλειος²

²Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Adamas University

Email: bdrougas@yahoo.com

Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο ρόλος και η αξία της τριγωνομετρίας στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στις τρεις τάξεις του Ελληνικού Λυκείου. Η παρουσία της τριγωνομετρίας και των τριγωνομετρικών συναρτήσεων είναι ουσιαστική στην κατανόηση κύρια φαινομένων που τα μεγέθη παρουσιάζουν αρμονική περιοδική μεταβολή. Αν και στα μαθηματικά του Λυκείου δεν δίνεται σημαντικό βάρος στην επίλυση τριγωνομετρικών εξισώσεων, ανισώσεων και τριγωνομετρικών συστημάτων, γίνεται αναφορά και μελέτη μόνον βασικών συναρτήσεων που συναντώνται στην ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού και βασικές σχέσεις με απλοποίηση για τις γωνίες που θα μάθουν οι υποψήφιοι. Έτσι παραμερίζει την αξία της τριγωνομετρίας σαν ένα βασικό μαθηματικό εργαλείο. Στις τάξεις του λυκείου και ιδιαίτερα στις πρώτες δύο τάξεις οι μαθητές δυσκολεύονται να μελετήσουν και να επιλύσουν προβλήματα όπου τα μεγέθη σχετίζονται με τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνίας. Κρίνεται σημαντικό να επεκταθεί περισσότερο η παρουσίαση της τριγωνομετρίας στο Λύκειο γιατί αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την μελέτη της Νευτώνειας μηχανικής αλλά επίσης της οπτικής της κυματικής και των ταλαντώσεων.

Λέξεις Κλειδιά: Τριγωνομετρία, Φυσική, Δυναμική, Κυματική, Οπτική

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα παρατηρείται το φαινόμενο της έλλειψης γνώσεων των μαθητών ως προς στην τριγωνομετρία. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο αναλυτικό πρόγραμμα διδάσκονται μόνο τα βασικά της τριγωνομετρίας και μερικοί τύποι που μπορεί να είναι χρήσιμοι σε ορισμένα βασικά θέματα μαθηματικών και φυσικής. Μέχρι την τρίτη τάξη του γυμνασίου διδάσκονται βασικές έννοιες της τριγωνομετρίας και εφαρμόζονται οι τύποι του ημιτόνου, συνημιτόνου και της εφαπτομένης και της βασικής τριγωνομετρικής ταυτότητας, με απλές αντικαταστάσεις και απλές εφαρμογές κυρίως στα ορθογώνια τρίγωνα. {1}

Είναι σημαντικό να δούμε ότι οι βασικές αυτές αρχές χρησιμοποιούνται στην φυσική της πρώτης λυκείου αλλά οι μαθητές δεν δίνουν ουσιαστική σημασία και βαρύτητα, γιατί δεν δίνεται και

σημαντικό βάρος από το αναλυτικό πρόγραμμα για την τριγωνομετρία. Συνεπώς οι τύποι και οι εφαρμογές της βασικής τριγωνομετρίας χάνονται και δεν έχουν τόση σημασία για τους μαθητές στα επόμενα χρόνια. Η βασική τριγωνομετρία και οι τύποι της εφαρμόζονται κυρίως στα μαθηματικά και ζητούνται πολλές υπολογιστικές εφαρμογές στην ύλη που εξετάζονται οι μαθητές στην τρίτη λυκείου για τα μαθηματικά της κατεύθυνσης κυρίως των τομέα της ανάλυσης των μαθηματικών στα όρια στις παραγώγους και στη μελέτη των συναρτήσεων .

Η τριγωνομετρία στα Μαθήματα του Λυκείου

Στη φυσική της Α Λυκείου παρουσιάζονται λίγες εφαρμογές στο σχολικό βιβλίο που σχετίζονται με την τριγωνομετρία έτσι οι μαθητές συνεχίζουν να μη δίνουν σημαντικό βάρος στα πρώτα βασικά μαθήματα της φυσικής που μπορούν να επιλύονται με εφαρμογές των τριγωνομετρικών τύπων στην κλασική μηχανική. Κυρίως χρησιμοποιείται ο τύπος υπολογισμού της εφαπτομένης για την κλίση μιας ευθείας στην κινηματική του υλικού σημείου, που χαρακτηρίζει την κίνηση ενώ στην επόμενη τάξη στη φυσική των θετικών επιστημών των μαθημάτων της ομάδας προσανατολισμού χρησιμοποιούνται τριγωνομετρικοί αριθμοί για να προσδιορίσουν την κίνηση σε μια οριζόντια ή πλάγια βολή μιας μάζας και τις συνιστώσες της ταχύτητας. {5}.

Στην τρίτη τάξη του Λυκείου όπου διδάσκεται η φυσική που εξετάζεται σε πανελλήνιο επίπεδο παρουσιάζονται εφαρμογές του ημιτόνου, του συνημίτονου και της εφαπτομένης σε ένα ευρύ φάσμα φυσικών φαινομένων που σχετίζονται με την ύλη Φυσικής Προσανατολισμού των εξετάσεων, όπως είναι τα κύματα, η κυκλική κίνηση, οι ροπές, η μελέτη του στερεού και οι ταλαντώσεις και το Εναλλασσόμενο Ρεύμα. Και εδώ οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις βοηθούν τους Φυσικούς να δώσουν σημαντικές ερμηνείες σε φαινόμενα τα οποία σχετίζονται ή και εξαρτώνται με τις γωνίες και το χρόνο.

Μέχρι το 1990 περίπου η τριγωνομετρία διδασκόταν ολόκληρη σαν ξεχωριστό μάθημα στο Λύκειο, με όλους τους τύπους και υπήρχαν με εφαρμογές στην γεωμετρία αλλά και στα μαθηματικά όπου η μαθητές μπορούσε να χρησιμοποιήσουν όλους τους τύπους και να λύσουν προβλήματα γεωμετρίας και φυσικής με την τριγωνομετρία. Τα τελευταία χρόνια όμως η τριγωνομετρία έχει περιοριστεί σε ελάχιστους τύπους οπότε έχει περιοριστεί και το εύρος των ασκήσεων που ζητούνται από τους μαθητές και σχετίζονται με φυσικά φαινόμενα, ιδιαίτερα στα κύματα τις ταλαντώσεις, την κβαντομηχανική, τις βολές και τις κυκλικές κινήσεις. {4}

Στα μαθηματικά επίσης αν και μελετώνται η τριγωνομετρικές συναρτήσεις το πραγματικό θέμα μελέτης και η εφαρμογή τους δεν έχει γίνει κατανοητή από τους μαθητές αλλά απλά χρησιμοποιούν τις μαθηματικές σχέσεις για να βρουν για παράδειγμα την παράγωγο της συνάρτησης η να χρησιμοποιήσουν τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις για την επίλυση και τον υπολογισμό ολοκληρωμάτων στα μαθηματικά και στο διανυσματικό λογισμό {2}.

Στα μαθήματα γεωγραφίας και τεχνολογίας δεν δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην εφαρμογή της τριγωνομετρίας η οποία είναι γνωστό ότι μπορεί να είναι ένα σημαντικό εργαλείο προσδιορισμού της θέσης στο χώρο και του προσανατολισμού.

Είναι πολύ βασικό να συνεργαστούν οι μαθηματικοί με τους φυσικούς ώστε να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στη χρήση της τριγωνομετρίας με πολλές εφαρμογές σε ένα μάθημα φυσικής όπως για παράδειγμα να βρεθεί η διαφορά μεταξύ δύο αποστάσεων μεταξύ δύο πλευρών ή δύο μηκών να μετρήσουμε τις γωνίες και να προσδιορίσουμε τον προσανατολισμό και την κλίση.

Ιδιαίτερα να αντιληφθούμε τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται σε σχέση με τις δυνάμεις και τις γωνίες όταν αυτές εφαρμόζονται σε ένα σώμα και δημιουργούν Νευτώνεια αποτελέσματα ή στη χρήση των γωνιών για τον υπολογισμό των δυνάμεων στα κεκλιμένα επίπεδα. Πολύ σημαντικό επίσης είναι και το πυθαγόρειο θεώρημα σαν μαθηματικό εργαλείο για τον προσδιορισμό μιας πλευράς σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο όταν γνωρίζουμε τις άλλες δύο.

Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί μπορούν να μας βοηθήσουν αρκετά στο να αντιληφθούμε και τον τρόπο με τον οποίον είναι τοποθετημένες οι πλευρές ενός τριγώνου ως προς κάποιες άλλες. Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις είναι γνωστές σαν κυκλικές συναρτήσεις και μπορούν να οριστούν σαν συναρτήσεις μιας γωνίας η οποία σχετίζεται με δύο πλευρές ενός ορθογωνίου τριγώνου με υποτείνουσα την ακτίνα ενός κύκλου σταθερής ακτίνας.

Όταν χρησιμοποιούμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο που μπορεί να εμφανίζεται σε ένα σχήμα είτε δυνάμεων είτε κατά την κίνηση ενός σώματος σε διάφορες κατευθύνσεις τότε το ορθογώνιο τρίγωνο χρησιμοποιείται ως αναφορά για τους υπολογισμούς.

Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις και οι τριγωνομετρικές ταυτότητες είναι αυτές που μπορούν να επαληθεύσουν δεδομένη χρονική στιγμή τον τρόπο με τον οποίο μελετάμε την κίνηση του κινητού. Για παράδειγμα το ημίτονο έχει σχέση με την απέναντι πλευρά του ορθογωνίου τριγώνου το συνημίτονο με την παρακείμενη πλευρά του τριγώνου.

Η τριγωνομετρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην φυσική για την μελέτη των διανυσμάτων που εμφανίζονται στη Νευτώνεια φυσική όπου υπάρχουν δυνάμεις και υπολογίζουμε τις συνισταμένες ή τις συνιστώσες των δυνάμεων που εφαρμόζονται σε ένα σώμα. Επίσης πολύ σημαντικά εργαλεία που χρειαζόμαστε για την ανάλυση των δυνάμεων είναι οι γωνίες και η καθετότητα των διανυσμάτων μεταξύ τους.

Αυτές οι δυνάμεις οι οποίες αναλύονται σε κάθετους άξονες μπορούν να προσδιορισθούν με τους τύπους του ημιτόνου και του συνημίτονου. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να καταλάβει κάποιος μαθητής μια κινητική επίδραση και αλλαγή και τη σύνθεση των κυμάτων ή των ταλαντώσεων ή την ανάλυση των ταλαντώσεων σε ένα σώμα εάν δεν έχει κατανοήσει τους νόμους και τους συνδυασμούς των διανυσμάτων ως προς τη γωνία που περιγράφει η τριγωνομετρία.

Πολύ σημαντικό εργαλείο αποτελεί επίσης για τη φυσική και την διδασκαλία των ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και την περιγραφή και του

υπολογισμού της φάσης του κύματος της συνάρτησης της ταλάντωσης. Επίσης στα εναλλασσόμενα ρεύματα και στα κύματα στον υπολογισμό της φάσης. Οι μαθητές μπορούν να ανακαλύψουν τον τρόπο με τον οποίον η φάση αυτή αλλάζει τα δεδομένα στην ταλάντωση και στον κυματισμό.

Ο Αϊνστάϊν για παράδειγμα χρειαζόταν για τις θεωρίες του μια εξαιρετική κατανόηση της άλγεβρας και της τριγωνομετρίας ενώ οι αστροφυσικοί και οι αστρονόμοι θα έπρεπε να γνωρίζουν πολύ καλά τριγωνομετρία για να μελετήσουν τις αποστάσεις μεταξύ των πλανητών ως προς τη γη, ενώ όσοι ασχολούνται με την διαστημική τεχνολογία πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της τριγωνομετρίας {3}.

Ένας αστροναύτης για παράδειγμα για να υπολογίσει την ταχύτητα με την οποία κινείται στο διαστημόπλοιο γνωρίζοντας μια απόσταση από ένα σημείο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τριγωνομετρία για να υπολογίσει μία άλλη άγνωστη απόσταση και αυτό τον κάνει πολύ ενεργό στην μαθηματική λογική.

Στη γεωγραφία του γυμνασίου όπου διδάσκονται οι μαθητές βασικές γεωγραφικές έννοιες προσανατολισμού και χαρτογράφησης θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερο βάρος των υπολογισμών των αποστάσεων μέσω της εφαρμογής της τριγωνομετρίας. (Φωτογραφία από το blog του προτύπου Γυμνασίου της Ζωσιμαίας σχολής)

Αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές στο να κατανοήσουν την έννοια τη σχέση των γωνιών με τα μήκη ως εφαρμογή στην καθημερινότητα. Ομοίως και στα προβλήματα τεχνολογίας της πρώτης λυκείου πρέπει να

δοθεί βάρος στην εφαρμογή της τριγωνομετρίας σε καθημερινή χρήση της όπως για παράδειγμα στην οικοδομή στις κατασκευές γεφυρών στην κλίση των δρόμων στις κατασκευές των πλοίων στην αντιστήριξη και άλλα.

Αν και πολλοί μάλλον πιστεύουν ότι στην Αστρονομία χρησιμοποιούμε κάποιο τρόπο παρατήρησης και μελέτης που δεν έχει σχέση με τα μαθηματικά, όμως στην πραγματικότητα στην Αστρονομία χρησιμοποιούμε αρκετή άλγεβρα, αλγεβρικό λογισμό, στατιστική και πιθανότητες και φυσικά τριγωνομετρία και λογαρίθμους. {5}

Χωρίς την τριγωνομετρία και τους λογαρίθμους δεν είναι αδύνατον να αναπαραστήσουμε την τροχιά των πλανητών ή να υπολογίσουμε μεγέθη που έχουν σχέση με το σύμπαν και την αστρονομία ή τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος.

Ομοίως στην ΒΛυκείου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προβλήματα τριγωνομετρίας που άπτονται του ηλεκτρισμού και της ηλεκτρονικής και μπορούν να σχετίζονται με τους αισθητήρες σαν εφαρμογές στην καθημερινή ζωή. Κάτι που βλέπουμε τελευταία ως εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας.

Συνεπώς μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η τριγωνομετρία δίνει την αίσθηση στο μαθητή ότι ορισμένα πράγματα αποστάσεις και αντικείμενα στο χώρο μπορούν να συσχετίζονται και να μετρώνται απευθείας με άλλες αποστάσεις, αλλά και με γωνίες και να αντιληφθούν ότι η αλλαγή στη θέση τους στο χώρο προσδιορίζεται με την αλλαγή αυτής της γωνίας.

Για τους φυσικούς και τους μαθηματικούς η σχέση με την τριγωνομετρία είναι διαφορετική. Στη μαθηματική επιστήμη προσπαθούμε να αποδείξουμε συγκεκριμένες σχέσεις μέσω ορισμών, μαθηματικών διατυπώσεων και να αποδείξουμε κάποια ζητούμενα και κυρίως να κάνουμε υπολογιστική μελέτη και ανάλυση.

Στη φυσική όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά μπορούμε να περιγράψουμε φαινόμενα με μαθηματικές έννοιες και να διατυπώσουμε θεωρητικά δεδομένα τα οποία μπορούμε να αποδείξουμε με μαθηματικές σχέσεις και προσδιορισμούς.

Έτσι με τα μαθηματικά μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις για το ποια είναι τα αποτελέσματα ή ποια είναι τα πιθανά ίσως αριθμητικά δεδομένα που θα προκύψουν.

Ενώ η φυσική και η επιστήμη γενικότερα είναι αυτή που χρησιμοποιεί πλέον μαθηματικά δεδομένα για να περιγράψει φαινόμενα και να δώσει απαντήσεις στην εξέλιξη διαδικασιών και φαινομένων στη φύση άρα να περιγράψει θεωρητικά αλλά και μαθηματικά ένα φυσικό πρόβλημα.

Κυρίως ή φυσική μπορούμε να πούμε ότι χρησιμοποιεί περισσότερο την γεωμετρία και την τριγωνομετρία και λιγότερο οτιδήποτε άλλο.

Στα μαθήματά στο σχολείο στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση προτείνουμε ένα μάθημα και στις τρεις τάξεις του λυκείου το οποίο ονομάζουμε τριγωνομετρία της φυσικής μέσα από το οποίο δίνουμε προσδιορισμούς χρησιμότητας αλλά και χρήσης της τριγωνομετρίας και των τριγωνομετρικών αριθμών σε προβλήματα φυσικής.

Σε αυτό υπάρχουν πληροφορίες στους μαθητές που σχετίζονται με την εξάρτηση του προβλήματος από τη γωνία, έτσι μπορούν να κατανοήσουν διάφορες μεταβολές στο χώρο και ιδιαίτερα όταν αυτό συμβαίνει με αλλαγές των μεταβλητών και των συνθηκών του προβλήματος.

Η τριγωνομετρία σαν μια μεθοδολογία χρήσης και επίλυσης προβλημάτων χρησιμοποιείται πάρα πολύ στη φυσική για την ανάλυση αλλά και την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τις γωνίες και τις αποστάσεις των σωμάτων που συμμετέχουν σε ένα πρόβλημα φυσικής μεταβολής.

Για παράδειγμα η περιγραφή μιας κίνησης με τριγωνομετρικές συναρτήσεις όπως το ημίτονο και το συνημίτονο και η εφαπτομένη μπορούν να δείξουν αναλυτικά και να περιγράψουν την κίνηση των

αντικειμένων στο επίπεδο και στο χώρο την κίνηση ενός βλήματος, την κυκλική τροχιά ενός σώματος και την κίνηση στο κεκλιμένο επίπεδο αλλά και τις διανυσματικές μεταβολές της ταχύτητας και της ορμής.

Μπορούν να περιγράψουν ιδιότητες των κυμάτων και τον τρόπο με τον οποίον μπορούμε να μεταβάλουμε τα χαρακτηριστικά ενός κύματος, να παράγουμε μια σύνθεση κυμάτων επαλληλία και απόσβεση μεταβολή στη φάση και το πλάτος.

Αυτά είναι χαρακτηριστικά στοιχεία κατανόησης της κυματικής φυσικής και είναι βασικά σημεία τα οποία σχετίζονται τόσο με την περιγραφή του κύματος ως προς τη γωνία και το χρόνο. Πρόκειται για συναρτήσεις ημιτονοειδούς ή συνημιτονοειδούς μαθηματικού τύπου και είναι ουσιαστικά αναπαραστάσεις του ημιτόνου και το συνημίτονο ως συναρτήσεις στο επίπεδο.

Στην φυσική της Α Λυκείου η ανάλυση και η μελέτη των δυνάμεων παίζει πολύ ουσιαστικό ρόλο στο να κατανοήσουμε πώς αλλάζει η συνισταύσα και η συνισταμένη αλλά και το αποτέλεσμα κατά την επίδραση μιας δύναμης, επίσης όταν αλλάζει η γωνία μεταξύ δύο δυνάμεων που μπορούν κατά μέτρο να παραμείνουν σταθερές αλλά να μεταβάλλεται η διεύθυνση τους και η φορά τους ως διανύσματα.

Άρα λοιπόν δύο δυνάμεις οι οποίες αλλάζουν τη γωνία μεταξύ τους μπορούν να έχουν διαφορετικά αποτελέσματα άσχετα αν το μέτρο τους παραμένει σταθερό.

Η τριγωνομετρία είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο στη μαθηματική σκέψη το οποίο στην ύλη του λυκείου αλλά και του γυμνασίου στο Ελληνικό πρόγραμμα δεν χρησιμοποιείται πλέον εκτεταμένα. Ένα ακόμα κεφάλαιο από τη Φυσική που έχει υποβαθμιστεί και απαιτεί πολύ καλή γνώση εφαρμογών της τριγωνομετρίας, είναι η οπτική. Το κεφάλαιο αυτό της Φυσικής είναι ουσιαστικό και χρήσιμο στην καθημερινή ζωή και έχει πάρα πολλές εφαρμογές που είναι ουσιαστικές για την κατανόηση καθημερινών φαινομένων από τους μαθητές.

Η οπτική χρησιμοποιεί την ανάλυση της συμπεριφοράς των ακτίνων του φωτός στην ανάκλαση και τη διάθλαση και χρησιμοποιούν τριγωνομετρικές σχέσεις, συναρτήσεις και γωνίες με ομοιότητα και ισότητα βασικών τριγώνων και διανυσματικό λογισμό.

Στον ηλεκτρισμό και το μαγνητισμό η τριγωνομετρία χρησιμοποιείται για την ανάλυση κυκλωμάτων που έχουν σχέση με τον εναλλασσόμενο ρεύμα όπου η τάση και το ρεύμα μπορούν να αναπαρασταθούν με ημιτονοειδείς συναρτήσεις και μέσα από τις γραφικές παραστάσεις μπορούμε να υπολογίσουμε παράγωγα ή πρωτεύοντα μεγέθη του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού {7}.

Τριγωνομετρία και γραφικές παραστάσεις

Μέσα από τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων μπορούν να γίνουν προφανώς και αναλύσεις που σχετίζονται με το κύκλωμα. Σημαντικό είναι να δούμε στην ύλη της Γ λυκείου την αρμονική κίνηση όπου η τριγωνομετρία είναι απαραίτητη για την περιγραφή της κίνησης σαν περιοδική μεταβολή. Όπως την ονομάζουμε μια απλή αρμονική ταλάντωση. Για παράδειγμα η κίνηση ενός εκκρεμούς, η αλλαγή στο μήκος ενός ιδανικού ελατηρίου που ταλαντώνεται με κάποια μάζα ή ένα ηλεκτρικό απλό κύκλωμα που ταλαντώνεται.

Χρησιμοποιούμε τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις για να αναλύσουμε τα δεδομένα του προβλήματος και να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ένα σύστημα μεταβλητών μεγεθών που σχετίζονται με μεταβολές στις γωνίες από τις οποίες εξαρτώνται τα διανυσματικά μεγέθη του προβλήματος.

Τέλος είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι η τριγωνομετρία έχει πολύ απόλυτη εφαρμογή μέσω του διανυσματικού λογισμού, όπου όσα μεγέθη της φυσικής είναι διανυσματικά μπορούν να αναλυθούν ή να συντεθούν ως συναρτήσεις των γωνιών που σχηματίζουν μεταξύ τους.

Η εξίσωση της συμβολής:

$$y = 2A \cos 2\pi \left(\frac{t_1 - t_2}{2\lambda} \right) \eta \mu 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r_1 + r_2}{2\lambda} \right)$$

Έτσι μπορούμε να έχουμε τα μήκη δύο διανυσμάτων και να παραστήσουμε τη σχέση τους με τη γωνία ή να έχουμε τη γωνία των διανυσμάτων και να βρούμε ένα από τα μήκη. Σημαντική εφαρμογή βρίσκει επίσης στην περιστροφική κίνηση και την κυκλική τροχιά ενός κινητού όπου η ταχύτητα και η ορμή μεταβάλλονται διανυσματικά.

Τέλος σημαντικό είναι να διακρίνουμε την επίδραση της γωνίας και των τριγωνομετρικών αριθμών στη γωνιακή ταχύτητα τη γωνιακή επιτάχυνση και τη ροπή ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι

δυνάμεις σχηματίζουν κάποια γωνία ως προς τον άξονα της περιστροφής ή ως προς τον διαμήκη άξονα της ράβδου.

Επιπτώσεις στη Διδασκαλία και την Κατανόηση εννοιών

Τα αποτελέσματα από την εκπαίδευση στην τριγωνομετρία φαίνονται από τις επιδόσεις των μαθητών οι οποίοι σε μεγάλο ποσοστό δεν μπορούν εύκολα να κάνουν υπολογισμούς σε διαγράμματα χρησιμοποιώντας τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι οι ασκήσεις Φυσικής περιέχουν αρκετά διαγράμματα που σχετίζονται με γωνίες και αναλύσεις ή με συνθέσεις δυνάμεων.

Οι μαθητές θεωρούν πολύ πιο δύσκολο να αναγνωρίσουν τα διαγράμματα και να βρουν την μεταβολή των μεγεθών που παριστάνονται με αυτά και να βγάλουν συμπεράσματα ιδιαίτερα σε περίπλοκα προβλήματα {6}.

Η αντιστοιχία των προβλημάτων φυσικής με διαγραμματικές απεικονίσεις για την μεταβολή των μεγεθών και για το φαινόμενο που εξελίσσεται στο πρόβλημα και το αντίστροφο, δημιουργούν πολλές φορές προβλήματα στην κατανόηση των φαινομένων και στην αναπαράστασή τους με μαθηματικές σχέσεις.

Τα τελευταία χρόνια οι μαθητές φαίνονται να χρησιμοποιούν λιγότερο τα διαγράμματα και να τα κατανοούν λιγότερο. Πολύ πιο δύσκολα μαθαίνουν και απομνημονεύουν τύπους των μαθηματικών, φυσικής και τριγωνομετρίας.

Έτσι στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα πανεπιστήμια δίνεται ένα τυπολόγιο το οποίο περιέχει όλους τους τύπους της φυσικής, της τριγωνομετρίας και των μαθηματικών σχέσεων που θα είναι απαραίτητοι για να λύσουν οι υποψήφιοι τα προβλήματα στην φυσική κατά την εξέταση.

Τα προβλήματα που δημιούργησε η έλλειψη της τριγωνομετρίας από την κατάργησή της σαν ένα ολοκληρωμένο μάθημα είναι μάλλον πολύ εμφανή.

Προβλήματα στους μαθητές να αντιστοιχίσουν εύκολα μεγέθη μεταξύ τους, να συσχετίσουν τα μεγέθη με τις γωνίες και τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας, να καταλάβουν την αντιστοιχία μεταξύ της γωνίας και των συντεταγμένων του χώρου, να δημιουργήσουν νοητικά εικόνες και σχέσεις μεταξύ της γωνίας και των μηκών πλευρών της γωνίας και τις σχέσεις μεταξύ τους καθώς αυτή μεταβάλλεται.

Να βγάλουν πολύ εύκολα συμπεράσματα από γραφικές παραστάσεις φυσικών μεγεθών και να προβλέψουν το φαινόμενο που περιγράφει μια γραφική παράσταση ή να βρουν μέσω αυτής τα παράγοντα μεγέθη.

Να κάνουν επίσης εύκολα τριγωνομετρικούς υπολογισμούς σε ένα τρίγωνο μεταξύ των μηκών και της γωνίας. Να χρησιμοποιούσαν υπολογισμούς σε τρίγωνα διαφορετικά από τα ορθογώνια.

Η χρήση κύρια ορθογωνίων τριγώνων έχει απλοποιήσει τις μαθηματικές και γεωμετρικές παραστάσεις στο σχολείο.

Δυσκολεύονται να παρατηρήσουν και να ανακαλύψουν τις εφαρμογές των γωνιών στην καθημερινή ζωή και να προβλέψουν προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα με τη χρήση της γωνίας και διαφορετικών αποστάσεων που έχουν σχέση με την μηχανική την κίνηση την οπτική και τη γεωμετρία του χώρου.

Η αντιστοιχία των προβλημάτων φυσικής με διαγραμματικές απεικονίσεις για την μεταβολή των μεγεθών και για το φαινόμενο που εξελίσσεται στο πρόβλημα και το αντίστροφο, δημιουργούν πολλές φορές προβλήματα στην κατανόηση των φαινομένων και στην αναπαράστασή τους με μαθηματικές σχέσεις.

Συμπεράσματα

Η παρουσία της τριγωνομετρίας και των τριγωνομετρικών συναρτήσεων είναι ουσιαστική στην κατανόηση κύρια φαινομένων που τα μεγέθη παρουσιάζουν αρμονική περιοδική μεταβολή. Αν και στα μαθηματικά του Λυκείου δεν δίνεται σημαντικό βάρος στην επίλυση τριγωνομετρικών εξισώσεων, ανισώσεων και τριγωνομετρικών συστημάτων, γίνεται αναφορά και μελέτη μόνον βασικών συναρτήσεων που συναντώνται στην ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού και βασικές σχέσεις με απλοποίηση για τις γωνίες που θα μάθουν οι υποψήφιοι.

Έτσι παραμερίζει την αξία της τριγωνομετρίας σαν ένα βασικό μαθηματικό εργαλείο. Στις τάξεις του λυκείου και ιδιαίτερα στις πρώτες δύο τάξεις οι μαθητές δυσκολεύονται να μελετήσουν και να επιλύσουν προβλήματα όπου μεγέθη τα μεγέθη σχετίζονται με τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνίας.

Κρίνεται σημαντικό να επεκταθεί περισσότερο η παρουσίαση της τριγωνομετρίας στο Λύκειο γιατί αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την μελέτη της Νευτώνειας μηχανικής αλλά επίσης της οπτικής της κυματικής και των ταλαντώσεων.

Βιβλιογραφία

1. Διαδραστικά Βιβλία Φωτόδεενδρο Κεφ. 3, 3.1 Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας
2. Τι είναι η Τριγωνομετρία . <https://www.ma8imatikos.gr>
3. Από τη μέτρηση των άστρων στην καθημερινή ζωή Mathematica.gr
- 4.Μήλιος Ι. Γιώργος Διπλωματική Εργασία ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2011
5. Introduction to Trigonometry <https://www.mathsisfun.com/algebra/trigonometry.html>
6. The International School Agra. 10 Reasons Why Should One Study Trigonometry? What Are The Applications Of It? <https://www.tisagra.com/blog>
7. Trigonometry <https://www.cuemath.com/trigonometry/>